

UNELE ASPECTE PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI STRĂINE ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PRIVAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Victoria MILEȘCO, doctorand

Recenzent: **Lilia MĂRGINEANU**, doctor în drept, conferențiar universitar

SOME ASPECTS CONCERNING THE RECOGNITION AND EXECUTION OF FOREIGN COURTS JUDGEMENTS IN THE CONTEXT OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The article addresses some general issues regarding the recognition and enforcement of foreign decisions in the Republic of Moldova, identifies universal principles and provisions based on which such a procedure is performed. The trends and the advantages are formulated, the provisions of the legislation are analyzed.

Keywords: *international private law, international civil procedure, recognition of foreign judgments, enforcement of foreign judgments, code of civil procedure*

*Articolul tratează câteva probleme de ordin general privind recunoașterea și executarea hotărârilor străine în Republica Moldova, identifică principiile și dispoziții universale pe baza cărora se realizează o astfel de procedură. Sunt formulate tendințele și avantajele, sunt analizate prevederile legislației. **Cuvinte-cheie:** drept privat internațional, procedură civilă internațională, recunoașterea hotărârilor judecătorești străine, executarea hotărârilor judecătorești străine, codul de procedură civilă*

În ultimul timp observăm o tendință de creștere a numărului cererilor de recunoaștere a hotărârilor judecătorești străine, pentru a fi executate silit pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, actualitatea temei alese, este una indiscutabilă, deoarece există multe probleme ce țin de dreptul altor state care urmează a fi aplicate de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova, care se datorează creșterii raporturilor juridice cu element străin ce se determină prin dezvoltarea comerțului, totodată a migrării cetățenilor țării noastre în alte state, inclusiv a celor străini pe teritoriul Republicii Moldova.

Importanța subiectului ales este supusă unei cercetări mai ample și evidențierea lacunilor procesual-civile ale Republicii Moldova, pentru a avea o funcționare mai eficientă și a exclude posibilitatea de apariție a conflictelor de legi, totodată a reduce însuși desfășurarea procedurii și a crea facilități pentru cetățenii noștri și cei străini.

În unele cazuri, soluționarea litigiilor la instanțele de judecată este prevăzută de clauzele de arbitraj, care au fost convenite de părți în contractele încheiate. În altele, aceasta este o utilizare a alternativei de alegere a instanței și a țării de adresare, care

este prevăzută de legislațiile mai multor state, inclusive și a Republicii Moldova (art. 39 al Codului de Procedură Civilă)¹.

Totodată, pentru a primi careva „avantaje“ din utilizarea posibilității alegerii instanței și a țării de adresare, întâlnim cazuri de încălcare a principiului general de înaintare a acțiunilor la sediul pârâtului, în lipsa unor careva norme legale sau contractuale (art. 38 CPC). Acest principiu este consfințit și în art. 2 a Recomandărilor UNIDROIT — Principiile Transnaționale ale Procedurii Civile (2004)².

Astfel de cazuri de adresare a acțiunii la instanța mai „comodă“ pentru reclamant, sunt inacceptabile din punct de vedere legal, în situația când între părți există clauză de arbitraj, care este ignorată sau chiar încălcată de reclamant și instanța care acceptă soluționarea cazului.

Potrivit art.471 alin. (1) lit. c) CPC refuzul de a încuviința executarea silită a hotărârii judecătorești străine se admite în cazul când examinarea pricinii este de competența exclusivă a instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova.

Totodată, legislația procesuală a Republicii Moldova nu prevede în mod expres dreptul instanțelor naționale de a refuza încuviințarea executării silite a hotărârii judecătorești străine în cazul în care hotărârea a fost emisă cu încălcarea competenței, stabilite de părți în clauza arbitrală.

Totuși, în temeiul art.471 alin. (1) lit. e) CPC, cererea de recunoaștere a hotărârii străine se respinge în cazul în care executarea ei poate să contravină ordinii publice. Lipsa unei prevederi exprese și clare a noțiunii de ordine publică, duce la aplicarea neuniformă a acestei prevederi legale de către instanțele judecătorești.

Legislația Republicii Moldova nu cunoaște o definiție a ordinii publice. În doctrină și în jurisprudență ordinea publică este privită ca o totalitate de dispoziții legale imperative de drept public și de drept privat ce urmăresc ca finalitate apărarea instituțiilor și valorilor fundamentale ale societății, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a drepturilor și libertăților omului.

În conformitate cu art.115 alin. (4) a Constituției Republicii Moldova, organizarea instanțelor judecătorești, competența acestora și procedura de judecată sunt stabilite prin lege organică. Legiuitorul a stabilit unele norme imperative în vederea reglementării competenței instanțelor și procedura de judecată.

Astfel, potrivit art.28 alin. (3) CPC, instanțele judecătorești de drept comun judecă pricinile ce țin de competența lor cu participarea persoanelor fizice și juridice rezidente sau nerezidente, autorităților publice, organizațiilor cu investiții străine, organizațiilor internaționale care practică activități de întreprinzător, dacă prin înțelegere a părților nu se stabilește o altă modalitate de soluționare a litigiului.

Prin urmare, în cazurile în care o instanță din țara străină a soluționat un litigiu, care urma a fi soluționat de instanța prevăzută de clauza arbitrală, instanța străină

1 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003

2 Principiile UNIDROIT. <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016>

a ignorant și încălcat prevederile contractului încheiat între părți, iar hotărârea judecătorească străină a fost emisă cu încălcarea gravă a competenței.

În aceste circumstanțe, încălcarea competenței stabilite de către părți constituie o încălcare a dreptului părților de stabilire a modalității și instanței de soluționare a litigiilor (drepturi cu valoare de principiu pentru procedura civilă), ceea ce contravine direct normelor imperative sus-menționate, stabilite în act legislativ organic (Codul de Procedură Civilă) și în consecință ordinii publice a Republicii Moldova.

Mai mult, în aceste cazuri instanțele străine încalcă art.14 alin.(1) al Pactului internațional din 16.12.1966 cu privire la drepturile civile și politice, care prevede că orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat în mod echitabil și public de către un tribunal competent, independent și imparțial, stabilit prin lege, care să decidă asupra contestărilor privind drepturile și obligațiile sale cu caracter civil³.

În opinia mea, instituția recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești străine necesită totuși o abordare amplă, care necesită elaborarea unui mecanism de aplicare a reglementărilor interne și internaționale.

Hotărârile arbitrale străine pot fi recunoscute în Republica Moldova spre a beneficia de puterea lucrului judecat dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunțată;
- tribunalul arbitral care a pronunțat-o a avut competența să judece litigiul;
- există reciprocitate în ce privește efectele hotărârilor arbitrale străine între Republica Moldova și statul tribunalului care a pronunțat hotărârea⁴.

Aceste condiții trebuie să fie îndeplinite cumulativ. Când hotărârea a fost pronunțată în lipsa părții care a pierdut procesul se instituie următoarele condiții suplimentare:

- a constatării înmânării către această parte, în timp util, a citației pentru termenul de dezbateri în fond;
- a constatării înmânării acțiunii arbitrale;
- a constatării faptului că acestei părți i s-a dat posibilitatea de a se apăra;
- că aceleași părți i s-a dat posibilitatea de a exercita calea de atac împotriva hotărârii invocate.

Caracterul definitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în fața tribunalului arbitral poate fi invocate numai de către acea persoană.

Actualitatea problemei propuse spre examinare poate fi prezentată sub următoarele aspecte:

- Dezvoltarea și amplificarea relațiilor cu diverse organizații internaționale accelerează și oferă Republicii Moldova posibilitatea de a diversifica și a intensifica sfera economică și privată internațională. Persoanele fizice și juridice,

3 PACT INTERNAȚIONAL Nr. 1966 din 16.12.1966 cu privire la drepturile civile și politice

4 HOTĂRÂRE de modificare și completare a hotărârii Plenului CSJ nr. 9 din 09.12.2013 „Privind practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației ce ține de recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a hotărârilor arbitrale străine”

cetățeni ai Republicii Moldova, sunt participanți la circuitul economic și comercial internațional. Părțile au posibilitatea prin intermediul arbitrajelor internaționale și instanțelor judecătorești străine să-și rezolve litigiile apărute, valorificându-și și protejând drepturile sale pretutindeni dacă au fost lezate, hotărârile străine emise devenind definitive și obligatorii pentru părți.

- Creșterea fără precedent a raporturilor cu element străin între subiecții ordinii juridice internaționale reclamă necesitatea de a fi stabilită cu promptitudine procedura recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești străine, pe care utilitatea o reclamă să fie certă și sigură.
- În societate există diverse raporturi în cadrul cărora chiar dacă nu are loc deplasarea teritorială a bunurilor, persoanele străine sunt investite prin dreptul lor național cu prerogative care urmează să fie exercitate în raport cu bunurile situate sau aflate pe teritoriul altor state. În acest caz se impune necesitatea de a stabili limitele de recunoaștere a acestor drepturi de legislația națională a statului pe teritoriul căruia sunt situate sau se află bunurile.
- În cazul raporturilor însoțite de elementul de extraneitate din domeniul dreptului civil și al familiei (moștenirea, regimul matrimonial, tutela etc.), se presupune atribuirea unui regim juridic, care în unele situații declanșează un conflict pozitiv sau negativ de legi.

Spre final, menționez faptul, problema investigată nu este cercetată de către autori minuțios, ea este tratată exhaustiv, în unele cazuri făcându-se trimitere doar la termeni, fără a da careva explicații.

Astfel, ținând cont de importanța și complexitatea problemei studiate, putem descrie următoarele aspecte de interes științific, care necesită o atenție deosebită și un studiu mai aprofundat:

- cercetarea complexă în domeniul recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești străine, a procedurilor de implementare a convențiilor internaționale, care urmează a fi aplicate pentru a proteja drepturile și obligațiile participanților la circuitul internațional;
- cercetarea gradului de incidență a reglementărilor internaționale în cadrul legislativ național actual și prezentarea particularităților care există în raporturile cu element străin în situația Republicii Moldova;
- prezentarea unei structuri după o viziune proprie cu luarea în considerație a fiecărei particularități ce va fi descrisă în cadrul lucrării;
- depistarea lacunelor în legislația națională și introducerea unor modificări în vederea protejării drepturilor persoanelor fizice și juridice naționale.